

11. Byrne J.A. The Horizontal Corporation, Business Week / J.A. Byrne. – 1993. – No. 3351, pp. 76-81.
12. Rachel Cooper, Ghassan Aouad, Angela Lee, Song Wu, Andrew Fleming, Michail Kagioglou (2005), Process Management in Design and Construction, DOI: 10.1002/9780470690758.
13. Rummler G.A. and Brache A.P. (1995). Improving Performance. How to Manage the White Space on the Organization Chart. 2. p. Jossey-Bass Publisher. San Francisco. U.S.A. 226p.
14. Levi M.H. (2002) The Business Process (Quiet) Revolution: Transformation to Process Organization, Interfacing Technologies Corporation, <http://www.interfacing.com/rtecontent/document / CreatingProcess Organization03.pdf>;

УДК 351:338.48
DOI

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ ТУРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Шепилова В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой туризма;
Гусак А.С.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры туризма;
Киселёва Е.А.,
магистр
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Проанализированы работы отечественных авторов по исследованию эффективности государственного управления в сфере туризма. Предложены возможные подходы к реализации стратегии развития внутреннего и въездного туризма на региональном уровне.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, въездной туризм, государственное управление, стратегия, подходы, кластеры, стимулирование.

THE ROLE OF THE STATE IN THE MANAGEMENT OF TOURISM AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

Shepilova V.G.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Tourism;
Gusak A.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Tourism;
Kiseleva E.A.,
Master's
degree
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the analysis the works of the distinguished authors on the study of the efficiency of public administration in tourism. It is shown the pass to implementation strategy for the development of domestic and inbound tourism at the regional level.

Keywords: *tourism, domestic tourism, inbound tourism, public administration, strategy, approaches, clusters, incentives.*

Постановка задачи. В настоящее время управленческая роль государства в рыночной экономике имеет большое значение. В управлении туризмом эта роль остаётся важной, поскольку устойчивость развития сферы туризма находится в зависимости от большого числа факторов неопределённости и рисков. Таким образом, применение соответствующих методов и подходов при формировании механизмов управления развитием сферы туризма на региональном уровне с вовлечением государства является актуальным.

Целью исследования является разработка на основе изучения зарубежного опыта государственного регулирования сферой туризма и разработка предложений по эффективному и рациональному использованию туристско-рекреационных ресурсов для становления приоритетных туристских направлений на региональном уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. Свою работу в виде научной статьи по данной теме представили Огнева С.В. и Ништ С.А. Статья посвящена вопросам теории и практики государственного регулирования в сфере туризма. В статье рассмотрено понятие государственного регулирования, основные задачи, функции, цели регулирования; охарактеризованы основные элементы системы государственного регулирования. Подтверждена необходимость изменения форм и методов государственного регулирования в рыночной экономике при сохранении весомой роли государства [1].

Кабиров И.С. в своей статье рассмотрел теоретические основы государственного регулирования в сфере туризма, проанализировал изменения в туристском законодательстве, связанные непосредственно с созданием институтов финансовых гарантий, исследовал зарубежный опыт государственной политики в сфере туризма [2].

Горбачёва М.И. и Фардзинова З.А. посвятили свою работу рассмотрению методов государственного регулирования и управления в туристической отрасли, а также уделили внимание вопросу взаимодействия государства и бизнеса в Российской Федерации [3].

Изложение основного материала исследования. Стратегия развития внутреннего туризма представляет собой взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и ресурсам совокупность государственных программ, отдельных проектов организационного, правового, экономического характера, обеспечивающих эффективное решение данной проблемы. Разработка и реализация данной стратегии создаст условия для возможности повышения доли туризма в валовом региональном продукте ДНР. За счёт мультипликативного эффекта туристская индустрия может обеспечить рост уровня и качества жизни населения путём увеличения доступности туристских услуг, занятости и доходов жителей региона. Кроме того, внутренний туризм, станет основой патриотического воспитания и одним из реальных инструментов оздоровления населения и позволит снять социальную напряжённость [4].

Становление отрасли туризма в Донецкой Народной Республике по таким параметрам, как инвестиционная привлекательность, налоговые поступления в бюджет, увеличение занятости населения, несбалансированность въездного и внутреннего туризма не является удовлетворительным. Работающие на территории Республики турагентства предоставляют услуги в основном по

выездному туризму, что никак не способствует решению данных проблем. Кроме того, в 2020 году Донецкая Народная Республика столкнулась с серьезными испытаниями: COVID-19 оказал существенное влияние на развитие многих отраслей и сфер деятельности и наиболее масштабно коснулся сферы туризма. Закрывание внешних границ и введение ограничительных мер серьезно ударили по работе турагентств на территории Республики. Туроператоры Российской Федерации, с которыми сотрудничают турагентства Донецкой Народной Республики, приостановили продажу туров за рубеж в связи с рекомендацией Ростуризма временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств из-за распространения коронавирусной инфекции. Большинство турагентств частично или полностью приостановили деятельность по реализации туров и оказывали содействие туристам в переносе сроков путешествий [5].

Важнейшим направлением для развития туризма ДНР в стратегическом плане является создание условий и стимулирование развития въездного туризма, для чего потребуются сконцентрировать усилия как органов власти, так и всех участников туристского рынка.

В методических рекомендациях ООН и ЮНВТО по национальному и региональному планированию туризма выделяется три основных причины, побуждающих развивать туризм и рекреацию (рис. 1).

Рис. 1. Причины, побуждающие развивать туризм и рекреацию (составлено по материалам [6])

Как свидетельствует мировая практика, основой для развития въездного туризма является формирование и реализация программы массового внутреннего туризма в регионе. Это объясняется тем, что создание условий для развития таких направлений внутреннего туризма, как культурно-познавательного, событийного, санаторно-оздоровительного, рекреационного будет способствовать реализации программы развития въездного туризма в регионе.

Перспективными для внедрения являются также современные, но малоразвитые виды туризма – промышленный, деловой, бизнес-туризм, гастрономический и др.

Важным моментом является организация работы по формированию предложений для развития внутреннего и въездного туризма, организованной Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР. Для этих целей создана рабочая группа, в состав которой вошли уполномоченные представители Министерства молодёжи, спорта и туризма, Министерства экономического развития, Министерства информации, Министерства культуры, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам, образовательных учреждений (представители кафедр туризма ГОУ ВПО «ДонАУиГС, ГО ВПО «ДонНУЭТ»), ландшафтных парков. Основными задачами рабочей группы являются определение приоритетных направлений развития въездного и внутреннего туризма, выявление исторических, культурных, географических и иных объектов, потенциально способных участвовать в формировании внутреннего туристического продукта.

В соответствии с поставленными задачами рабочей группой подготовлена модель Стратегии развития внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг., в котором рассмотрено текущее состояние отрасли и тенденции развития туризма в мире. Обозначены цели и задачи развития туризма в ДНР на современном этапе, выявлены эффективные инструменты, которые заключаются в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы в туризме, решении кадровых вопросов и намечены пути создания конкурентоспособного туристского продукта с учётом современных информационных технологий.

Реализация данной стратегии требует грамотного управления сферой туризма, которая учитывает экономические и социальные аспекты, характерные как для развития внутреннего, так и въездного туризма. При этом туристская отрасль, рассматриваемая с точки зрения системного подхода, представляет собой систему таких взаимосвязанных элементов, как государственные органы по управлению сферой туризма, турагентства, туроператоры, которые работают с турагентами Республики, и туристы.

Важность развития внутреннего и въездного туризма для Республики связана с тем, что для туристской отрасли за счёт мультипликативного эффекта при обслуживании туристов задействованы такие предприятия индустрии туризма, как средства размещения, транспортные организации, объекты питания, экскурсионные центры и др.

Направлением развития туризма ДНР на стратегическом уровне является создание условий и стимулирование развития въездного туризма, для чего потребуются сконцентрировать усилия как органов власти, так и всех участников туристского рынка. В связи с этим посредством механизмов туристского рынка могут быть частично решены основные проблемы экономики туризма. Это объясняется тем, что сфера туризма в зависимости от своей специфики и структуры (подвижности, интенсивности, туристского оборота, числа прибытий, выбытий) и многих других экономических, социальных, политических факторов может стать как источником поступлений доходов в бюджет, так и источником вывоза валюты за рубеж.

Формирование стратегии развития внутреннего туризма на территории ДНР обусловлено важностью рекреации населения региона в связи со сложной геополитической обстановкой, а также невозможностью доступа населения региона к ранее популярным местам отдыха.

Государственное регулирование сферой туризма в Республике должно быть направлено на повышение конкурентоспособности сферы туризма, которая

представляет собой систему экономических отношений купли-продажи турпродукта между продавцами и потребителями услуги. Участниками этих отношений выступают туроператоры, турагенты, исполнители туруслуг, которые оказывают услуги по размещению, питанию, а также транспортные, экскурсионные и другие организации. Основой развития туризма является необходимость разработки единой стратегии, на основе которой можно будет определить главные приоритеты, в частности: какой турпродукт подлежит реализации и на какие целевые рынки нужно ориентироваться.

Можно выделить основные направления формирования и реализации стратегии развития туризма [7]:

создание туристско-рекреационных комплексов с привлечением частных инвесторов;

развитие программно-целевого подхода путём создания туристских кластеров на основе государственно-частного партнёрства.

Первый подход возможен для решения вопросов кратковременной рекреации населения и развития внутреннего туризма, при максимальном использовании имеющегося природно-рекреационного потенциала региона. Для этих целей важно иметь в черте города несколько рекреационных зон, рассчитанных на кратковременный отдых населения Республики (1-2 дня).

Благоустройство и очистка мест, представляющих потенциальный интерес для комфортного проведения времени и отдыха, относится к одним из первоочерёдных задач, предусмотренных Стратегией развития внутреннего и въездного туризма ДНР на 2021-2025 гг. Примером может служить реализация такого проекта, как формирование рекреационного комплекса в черте города Донецка на базе Донецкого моря, который снимет частично проблему рекреации городского населения в летний период.

Для эффективной реализации рекреационного проекта по водохранилищу Донецкое море с привлечением частных инвесторов в 2020 г. были решены следующие задачи: проведены работы по очистке дна, воды и прибрежной территории от ила, грязи и камыша; начато благоустройство береговой линии водохранилища. Следует отметить, что полноценное развитие внутреннего туризма в регионе возможно лишь при активном участии всех заинтересованных сторон в процессе активного диалога. При этом стоит задача обоснования подходов к идентификации заинтересованных сторон, определение направлений их взаимодействия и формирование баланса их интересов в решении проблемы развития туризма и рекреации. Привлечение полноправных стейкхолдеров с учётом специфики, ресурсных возможностей и аттрактивного потенциала территории, системы жизнеобеспечения, целевых установок заинтересованных сторон является одним из ключевых моментов развития и осуществления поставленных задач [8].

Создание туристско-рекреационного объекта на базе Донецкого моря органично впишется в программу развития внутреннего туризма и будет ориентировано на ту часть населения региона, для которой выездной туризм по экономическим причинам недоступен [9]. Аналогичные рекреационные территории можно в дальнейшем создавать повсеместно с максимальным использованием рекреационного потенциала территории Республики.

Второй вариант подхода направлен на использование программно-целевого метода, при котором формируется перспективная программа развития туризма с реализацией механизма государственной поддержки, управления и координации действий всех участников (исполнителей) программы за счёт привлечения частных партнёров на основе государственно-частного партнёрства. При использовании данного подхода необходима разработка приоритетных

инвестиционных направлений, реализация которых будет способствовать развитию индустрии туризма, созданию дополнительных рабочих мест, повышению имиджа территории.

Целенаправленное развитие туризма в регионе может быть обеспечено с помощью разработки стратегических планов развития, к числу которых относится и разработка целевых программ на разных уровнях. Мировая практика доказала, что стратегическое планирование и управление – это один из наиболее эффективных видов управления [10].

Программно-целевой метод планирования развития внутреннего туризма рассматривается как совокупность способов создания условий для реализации конкретно поставленных программ, которые разрабатываются с учётом специфики развития территории, комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала, наличием конкретных исполнителей программы.

Данный метод актуален при региональном планировании развития туризма, в рамках которого возможна реализация туристского кластера как эффективной территории туристической индустрии. Кластерная стратегия в развитии внутреннего и въездного туризма на территории Республики должна строиться на выявлении существующих и потенциальных участников взаимодействия в туристском кластере, определении степени их конкурентоспособности, мерах по улучшению бизнес-климата и инвестиционной активности [11].

На рис. 2 представлены задачи для создания кластеров развития въездного и внутреннего туризма в условиях конкретной территории.

Рис. 2. Задачи для создания кластеров развития въездного и внутреннего туризма в условиях конкретной территории

Для вовлечения частных инвестиций в развитие туристской инфраструктуры важно создать условия функционирования организационно-экономических механизмов, которые стимулируют поступление инвестиций в развитие туризма Республики.

В проекте Стратегии развития внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг. одними из очередных задач являются поддержка туристского бизнеса на территории Донецкой Народной Республики путём установления налоговых льгот, а также установление налоговой льготы либо предоставление налоговых каникул на определённый период для субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в низкий сезон на территории Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Стимулирование и финансовая поддержка туризма в разных странах проводится сегодня различными методами и механизмами [12]. К наиболее распространённым в настоящее время средствам государственной поддержки туризма относятся:

- предоставление налоговых скидок, льгот, субсидий, дотации, а также прямое инвестирование;

- освобождение от налога на прибыль в первые годы работы предприятия;

- снижение ставки налога на добавленную стоимость;

- уменьшение налога с оборота;

- предоставление инфраструктурным и обеспечивающим туристским предприятиям таможенных льгот – снижение или полная отмена пошлин – на приобретение и ввоз мебели, оборудования, иных товаров для гостиниц и транспортных средств туристского назначения.

Все эти направления возможны для применения в Республике, однако, как и везде, использование тех или иных из них является непосредственной прерогативой государства. Сфера туризма ещё не достаточно исследована в области налоговых поступлений в бюджет. На сегодняшний день, налоговое регулирование деятельности предприятий в туристической промышленности практически не применяется, хотя может рассматриваться государством как основное направление регулирования сферы услуг. Отсутствует реализация методов налогового регулирования сферы услуг в туризме, как в перспективном, так и доходном виде деятельности. Этот факт говорит о несовершенстве действующего в Республике статистического наблюдения в целом и фискального мониторинга в частности.

В секторе туризма Республики работают более 70 туристических агентств, которые как сегмент экономики преимущественно относятся к малому и среднему бизнесу, и представляют услуги по реализации турпродукта. По функциональной направленности сектор туризма также включает услуги, которые ориентируются на производство сувенирной продукции, спортивного инвентаря, услуги, связанные с организацией событийных событий, размещением туристов в собственных или арендованных помещениях и др.

Функциональное структурирование туристских услуг позволит более качественно решать вопросы налогообложения данной сферы и выработать механизм стимулирования развития отрасли в регионе при наличии необходимых условий и ресурсов, а также способствовать развитию других сфер экономики. Кроме того, все эти направления деятельности по вопросам государственного регулирования сферой туризма требуют создания и совершенствования соответствующей законодательной базы.

Выводы. Одним из условий эффективной реализации государственной политики и повышении роли государства является выбор подходов в сфере управления и государственного регулирования сферой туризма. Политика

государственной поддержки и регулирования развитием внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике может осуществляться по таким направлениям:

создание туристско-рекреационных комплексов без дополнительных затрат со стороны бюджета с привлечением частных инвесторов с использованием заинтересованных сторон (стейкхолдеров);

на базе программ социально-экономического развития территории с применением программно-целевого подхода как наиболее эффективного и экономичного в условиях дефицита бюджетных средств.

Практика применения программно-целевого подхода в туризме доказывает необходимость углубления исследуемых вопросов, связанных с эффективным использованием бюджетных средств на развитие внутреннего и въездного туризма. Государственная программа развития внутреннего и въездного туризма должна ориентироваться на признании важности и значимости воздействия туризма на развитие экономики Республики с учётом использования методов и механизмов стимулирования и финансовой поддержки туристских предприятий.

Список использованных источников

1. Огнева С.В. Государственное регулирование туристической индустрии: возможные пути развития / С.В. Огнева, С.А. Ништ // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-turindustrii-vozhnozhnye-puti-razvitiya>.

2. Кабиров И.С. К вопросу о государственном регулировании сферы туризма / И.С. Кабиров // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-gosudarstvennom-regulirovanii-sfery-turizma>.

3. Горбачёва М.И. Государственное регулирование в сфере туризма / М.И. Горбачёва, З.А. Фардинова // Стратегия устойчивого развития регионов. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-v-sfere-turizma>.

4. Гусак А.С. Стратегия развития внутреннего туризма в регионе / А.С. Гусак, В.Г. Шепилова // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 2 (6): Актуальные проблемы управления экономическими системами / ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – С. 145-154.

5. Овчаренко Л.А. Инновационные тенденции развития туризма и сферы гостеприимства в условиях современных вызовов / Л.А. Овчаренко, Т.А. Завацкая, А.А. Калита // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 21-22 октября, 2020, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 454-459.

6. Влияние туризма и рекреации на региональное развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/111909/turizm/vliyanie_turizma_rekreatsii_regionalnoe_razvitiye.

7. Гусак А.С. Состояние и перспективы развития туризма и рекреации в Донецкой Народной Республике / А.С. Гусак, В.Г. Шепилова, А.С. Крицына // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 14: Модели и механизмы социально-экономического развития региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 153-164.

8. Гусак А.С. Создание условий для повышения эффективности использования и поддержки деятельности предприятий сферы рекреации и туризма / А.С. Гусак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС», научный журнал Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 169-176.

9. Гусак А.С. Актуальные вопросы развития внутреннего туризма в регионе / А.С. Гусак, А.О. Пьяных // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием (19 апреля 2018 г.): материалы конференции / ред. коллегия: С.М. Ахметов, А.А. Тарасенко, Г.Д. Алексанянц, Е.А. Еремина, Т.А. Самсоненко, Е.Л. Заднепровская. – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – Часть 1. – С. 194-196.

10. Алексеева О.В. Программно-целевой метод стратегического планирования как условие устойчивого развития туризма в регионе / О.В. Алексеева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/programmno-tselevoy-metod-strategicheskogo-planirovaniya-kak-uslovie-ustoychivogo-razvitiya-turizma-v-regione>.

11. Гусак А.С. Кластерный подход в реализации туристско-рекреационных проектов / А.С. Гусак // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 11: Проблемы обеспечения стабильности социально-экономической системы в контексте современных реалий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 35-42.

12. Цыганов А.Р. Роль государства в управлении туризмом в Донецкой Народной Республике / А.Р.Цыганов, О.Э.Кириенко // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 21-22 октября, 2020, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 510-515.

УДК 338

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**Якимчак А.А.,
Ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье раскрывается суть механизма государственной поддержки МСП, определены его основные элементы и их наполнение. Выявлены особенности формирования механизмов государственной поддержки МСП.

Ключевые слова: государственная поддержка МСП, механизм государственной поддержки МСП, элементы механизма государственной поддержки МСП.